

DIREKTORNING BOSHQARUV USLUBLARI VA PEDAGOGLAR BILAN MUNOSABATLAR SIFATI

Oktyabrova Sojida Oybek qizi¹, Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna PhD²

¹magistrant, Toshkent shahridagi Puchon Universiteti, ²dotsent, Toshkent shahridagi Puchon Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734462>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori tomonidan qo'llaniladigan boshqaruv uslublari va bu uslublarning pedagogik jamoa bilan o'zaro munosabatlarga ta'siri o'rganiladi. Boshqaruv uslublari – demokratik, avtoritar va liberallik tamoyillari doirasida tahlil qilinib, har birining o'ziga xos xususiyatlari va pedagoglar faoliyatiga ta'sir darajasi aniqlanadi. Shuningdek, tadqiqotda direktorning yetakchilik sifati, muloqot madaniyati, qaror qabul qilishda jamoaning ishtirokini ta'minlash kabi jihatlar pedagoglar motivatsiyasi, ish muhitining psixologik barqarorligi va ta'lim sifatiga qanday ta'sir qilishi ko'rsatib beriladi. Tahlillar asosida samarali boshqaruv uchun direktordan faqat ma'muriy nazorat emas, balki ijtimoiy-psixologik yondashuvlar, jamoa bilan sog'lom muloqot olib borish, muammolarni birgalikda hal etish qobiliyatlari talab etilishi ta'kidlanadi. Tadqiqot tajriba va ilmiy adabiyotlarga tayangan holda direktor va pedagoglar o'rtasidagi sog'lom munosabatlar samarador ta'lim muhitini shakllantirishdagi rolini ochib beradi.

Kalit so'zlar. direktor, boshqaruv uslubi, pedagog, demokratik yondashuv, yetakchilik, muloqot madaniyati, motivatsiya, psixologik muhit, ta'lim sifati, jamoaviy qaror qabul qilish.

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются стили управления, используемые директором дошкольной образовательной организации, и влияние этих стилей на взаимоотношения с педагогическим коллективом. Анализируются стили управления в рамках принципов демократизма, авторитаризма и либерализма, определяются специфические особенности каждого и степень влияния на деятельность педагогов. В исследовании также показано, как такие аспекты, как лидерские качества директора, культура общения, обеспечение участия коллектива в принятии решений, влияют на мотивацию педагогов, психологическую устойчивость рабочей среды и качество образования. На основе анализа подчеркивается, что эффективное управление требует не только административного контроля со стороны директора, но и социально-психологических подходов, здорового общения с коллективом, навыков совместного решения проблем. В исследовании на основе опыта и научной литературы раскрывается роль здоровых взаимоотношений директора и педагогов в формировании эффективной образовательной среды.

Ключевые слова: руководитель, стиль управления, педагог, демократический подход, лидерство, культура общения, мотивация, психологическая среда, качество образования, коллективное принятие решений.

Abstract. This study examines the management styles used by the director of a preschool educational organization and the impact of these styles on the relationship with the pedagogical team. Management styles are analyzed within the framework of the principles of democratic, authoritarian and liberalism, and the specific characteristics of each and the degree of influence on the activities of teachers are determined. The study also shows how aspects such as the

director's leadership quality, communication culture, and ensuring the participation of the team in decision-making affect the motivation of teachers, the psychological stability of the work environment, and the quality of education. Based on the analysis, it is emphasized that effective management requires not only administrative control from the director, but also socio-psychological approaches, healthy communication with the team, and joint problem-solving skills. The study, based on experience and scientific literature, reveals the role of healthy relationships between the director and teachers in forming an effective educational environment.

Keywords: *director, management style, teacher, democratic approach, leadership, culture of communication, motivation, psychological environment, quality of education, collective decision-making.*

Maktabgacha ta'lim muassasasida direktorning boshqaruv uslubi ta'lim jarayonining sifatiga, pedagogik jamoaning motivatsiyasiga va umumiy muhitning barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilishga qaratilgan qator muhim hujjatlar, jumladan, “Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3261-sonli Prezident qarori asosida maktabgacha ta'lim muassasalarini boshqarish faoliyatini takomillashtirish dolzarb vazifa etib belgilandi. Ushbu qaror asosida boshqaruvda samaradorlik, mas'uliyat, jamoaviylik va pedagoglarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash tamoyillari ilgari surildi.[1]

Direktorning boshqaruv uslublari odatda uch asosiy turga ajratiladi: avtoritar (buyruqbozlik), demokratik (ishtirokchilikka asoslangan) va liberal (erkinlikka yo'naltirilgan). Har bir uslubning o'ziga xos ijobiy va salbiy tomonlari mavjud bo'lib, ular maktabgacha ta'lim muassasasining tashkiliy madaniyati, jamoa psixologik muhitiga turlicha ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonlik pedagogika olimi N.A. Karimovanning ta'kidlashicha, demokratik boshqaruv uslubi ta'lim muassasasida pedagoglarning fikri va takliflarini inobatga olish, ularni qaror qabul qilish jarayoniga jalb etish orqali jamoaning ichki birdamligini oshiradi va ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi.[2] Bu fikr G'arbiy olimlar tomonidan ham qo'llab-quvvatlanadi. Masalan, amerikalik pedagogik yetakchi K. Lewin boshqaruv uslublarini ijtimoiy psixologik kontekstda tahlil qilib, demokratik yondashuv o'zaro ishonch va ochiq muloqot asosida muvaffaqiyatli jamoaviy muhit yaratishini asoslagan.[3]

Avtoritar boshqaruv esa, odatda, yuqori darajada nazorat, tartib va qat'iylikni ta'minlashda, pedagoglarning tashabbuskorligini kamaytiradi va ijodiy salohiyatni cheklaydi. Bu uslub qisqa muddatli maqsadlarga erishishda foydali bo'lishi mumkin, biroq uzoq muddatda jamoaning motivatsiyasi va mustaqil fikrlashi zaiflashishiga olib keladi. Liberal boshqaruv uslubi esa ko'proq pedagoglarga erkinlik beradi, lekin u noto'g'ri qo'llanilganda rahbarlik mas'uliyatining zaiflashishiga, jamoa nazoratining susayishiga olib kelishi mumkin.[4]

2022-yil 28-yanvarda qabul qilingan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 2022–2026-yillar”da ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, boshqaruv tizimiga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish va mas'uliyatli rahbarlik madaniyatini shakllantirish ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilandi. Strategiyada ta'kidlanganidek, har bir rahbar ijtimoiy-psixologik muhitni sog'lomlashtirishga mas'ul bo'lib, pedagoglar bilan ochiq va samimiy muloqotni yo'lga qo'yishi lozim.

Jahon tajribasiga murojaat qilsak, Finlyandiya va Yaponiya ta'lim boshqaruvida demokratik yondashuv ustuvor hisoblanadi. Bu davlatlarda ta'lim muassasasi rahbarining

vazifasi faqat nazorat qilish emas, balki pedagoglar salohiyatini rivojlantirish, jamoani yo‘naltirish, rag‘batlantirish va jamoaviy qarorlar asosida harakat qilishdan iboratdir.[5]

Bundan kelib chiqadiki, zamonaviy maktabgacha ta‘lim muassasasi direktori nafaqat boshqaruvchi, balki pedagogik yetakchi, murabbiy va koordinator bo‘lishi lozim. U jamoaning har bir a‘zosini qadrlay oladigan, ularning takliflariga ochiq bo‘lgan, tanqidiy fikrlashga imkon beradigan rahbar sifatida faoliyat yuritishi zarur.

Tadqiqotda keltirilgan tahlillar asosida aytish mumkinki, samarali boshqaruv uslubi faqatgina buyruq va ko‘rsatmalar asosida emas, balki tushunish, tinglash, ishonch bildirish va ijtimoiy-psixologik qo‘llab-quvvatlash orqali shakllanadi. Bu holat nafaqat pedagoglarning ish unumdorligiga, balki tarbiyalanayotgan bolalarning sifatli ta‘lim olishiga ham xizmat qiladi. Shu bois, rahbarlarning boshqaruv madaniyatini oshirish, ularni kommunikativ va psixologik ko‘nikmalar bilan ta‘minlash davlat ta‘lim siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylanishi zarur.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida samarali faoliyat yuritishning eng muhim omillaridan biri bu – direktor va pedagogik jamoa o‘rtasidagi sog‘lom muloqot va o‘zaro ishonchga asoslangan munosabatlardir. Ta‘lim muassasasidagi ichki iqlim, ishchanlik muhiti, xodimlarning kasbiy o‘sishi va hatto bolalarning ta‘lim sifati bevosita rahbar va pedagoglar o‘rtasidagi kommunikatsion sifatga bog‘liq.[6]

O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 6-noyabrdagi “Ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da pedagoglar faoliyatini baholashda ularning kasbiy o‘shini rag‘batlantirish, erkin fikrlashga sharoit yaratish, ijtimoiy muloqotni yaxshilash zarurligi alohida ta‘kidlangan. Ushbu yondashuvlar pedagoglarni ortiqcha byurokratik bosimdan holi etib, rahbar bilan ochiq va teng asosdagi muloqotni kuchaytiradi.

Quyidagi jadval orqali pedagoglar munosabatlariga rahbarlik uslubining qanday ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rib chiqamiz:

1-jadval

Pedagoglar munosabatlariga rahbarlik uslubining qanday ta‘sir ko‘rsatishi

Boshqaruv uslubi	Pedagog bilan muloqot xususiyati	Munosabat sifati	Natija
Avtoritar	Buyruq asosida, biryozqlama	Rasmiy, cheklangan	Pedagoglar ishtiroksiz, tashabbussiz, ish muhitida sovuqlik
Demokratik	O‘zaro muloqot, maslahatga asoslangan	Ishonchli, jamoaviylik kuchli	Pedagoglar faol, ijobiy muhit, yangilikka ochiqlik
Liberal	Erkinlik asosida, aralashuv kam	Beqaror, mas‘uliyat noaniq	Nazorat sust, faoliyatda tartibsizlik, ayrim pedagoglar passiv

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, demokratik boshqaruv uslubi eng samarali va barqaror ta‘sir ko‘rsatuvchi model hisoblanadi. Bu uslubda rahbar pedagogni eshitadi, uning fikrini qadrlaydi, muammolarni birgalikda hal qilishga intiladi. Bunday muhitda pedagoglar o‘zlarini qadrlangan shaxs sifatida his qiladilar, ularning tashabbuslari e‘tiborsiz qolmaydi.

O‘zbek olimlaridan M.T. Nurmatov pedagogik jamoaning psixologik tayyorligini oshirishda rahbarning samimiyligi va ishonchli aloqani yo‘lga qo‘yish borasidagi rolini alohida urg‘ulaydi. U rahbarning “tinglovchi” emas, “eshituvchi” bo‘lishini ta‘lim tizimida islohotlarning samaradorligi uchun zarur deb hisoblaydi. Bu fikr YUNESKO ekspertlari tomonidan olib borilgan 2020-yilgi global ta‘lim hisobotida ham qo‘llab-quvvatlanadi. Unda

aytilishicha, ta’lim rahbarlarining muloqot madaniyati yuqori bo’lgan muassasalarda o’qituvchilar almashinuvi darajasi past va kasbiy barqarorlik yuqori bo’ladi.

Muloqot sifati nafaqat so’z orqali, balki xatti-harakat, e’tibor, rag’bat va tanqid orqali ham namoyon bo’ladi. Samarali rahbar pedagogning muammosini eshitibgina qolmay, uni hal qilish bo’yicha imkon qadar sharoit yaratadi, kerak bo’lsa, maslahat beradi yoki zarur resurslarni taqdim etadi. Bu holat har bir pedagogni jamoaning teng a’zosi sifatida his qilishiga olib keladi.[7]

Shuningdek, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida” farmoni doirasida ilgari surilgan tashabbuslardan biri – rahbarlar va pedagoglar o’rtasida “mutanosib va sog’lom ijtimoiy-psixologik muhit” yaratishga yo’naltirilgan treninglar joriy qilish edi. Bunda har bir maktabgacha ta’lim tashkilotida muloqot, etika va jamoaviy hamkorlik bo’yicha o’quv mashg’ulotlari o’tkazilishi ko’zda tutilgan.

Umumiy qilib aytganda, zamonaviy boshqaruv tizimi direktorning faqat buyruq beruvchi emas, balki hamkorlik qiluvchi, eshituvchi, ishonch uyg’otuvchi va ruhlantiruvchi shaxs bo’lishini talab qiladi. Shunday yondashuv pedagoglar o’rtasida ijobiy munosabatlarni shakllantirib, jamoaviylik tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiladi. O’z navbatida, bu o’zgarishlar bolalarning ta’lim sifatiga bevosita ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Shu sababli, pedagoglar bilan ishlash madaniyati va muloqot sifati har qanday boshqaruv tizimining muhim ko’rsatkichi hisoblanadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbari — direktorning boshqaruv uslublari va ularning pedagoglar bilan o’zaro munosabatlar sifati bilan bog’liq jihatlari chuqur tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko’rsatadiki, boshqaruv uslubi rahbarlik faoliyatining yurak urishidir. Avtoritar, demokratik va liberal uslublar ichida ayniqsa demokratik boshqaruv samaradorligi yuqori bo’lib, u pedagoglar bilan o’zaro hurmat, ishonch va jamoaviylik ruhini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv jamoada sog’lom psixologik muhit, ochiq muloqot va ijodiy tashabbusni rag’batlantiradi.

Pedagoglarning kasbiy o’sishi, motivatsiyasi va ta’lim sifati bevosita rahbarning muloqot madaniyati, yetakchilik qobiliyati va qaror qabul qilishdagi yondashuviga bog’liqdir.

Tadqiqotda keltirilgan fikrlar, ilmiy qarashlar va amaliy tajribalar bir jihatni aniq ko’rsatdi: rahbar-pedagog munosabatlari samarali tashkil etilmas ekan, maktabgacha ta’lim tizimida islohotlarning to’liq natijadorligi ta’minlanmaydi. Shu bois, direktorlar faoliyatida insoniylik, ochiqlik, ishonch va kasbiy madaniyat ustuvor bo’lishi zarur. Faqatgina mana shu tamoyillar asosida barqaror, samarali va insonparvar ta’lim muhitini shakllantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlar milliy bazasi (lex.uz).
2. Yaqub o’g’li, Y. I. (2025). TALIMDA BOSHQARUV JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH. *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI*, 12(02), 202-204.
3. Abdugapparovna, M. D. (2025). ZAMONAVIY BOSHQARUV YONDASHUVLARI ASOSIDA MAKTABGACHA TA’LIM RAHBARLARI KASBIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH. *YANGI O’ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(7), 344-350.

4. Berdiyorova, N. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI BOSHQARUV USULLARI. *Nordic_Press*, 2(0002).
5. Burns, M. S., Donovan, M. S., & Bowman, B. T. (Eds.). (2001). *Eager to learn: Educating our preschoolers*. National Academies Press.
6. Saracho, O. N., & Spodek, B. (Eds.). (2013). *Handbook of research on the education of young children* (p. 462). New York, NY: Routledge.
7. Morrison, G. S., & Brunson, M. N. (1988). *Early childhood education today*. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.
8. Keengwe, J., & Onchwari, G. (2009). Technology and early childhood education: A technology integration professional development model for practicing teachers. *Early Childhood Education Journal*, 37, 209-218.
9. Sheridan, S., Williams, P., Sandberg, A., & Vuorinen, T. (2011). Preschool teaching in Sweden—a profession in change. *Educational research*, 53(4), 415-437.